

OS SEM-LUGAR: ANÁLISE DO CONCEITO DE LUGAR A PARTIR DE ESTUDO COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM MARINGÁ (PR)¹

THE PLACELESS: ANALYSIS OF THE CONCEPT OF PLACE BASED ON A STUDY WITH HOMELESS PEOPLE IN MARINGÁ (PR)

Bruna Laís Bertolini²

Fernando Luiz de Paula Santi³

RESUMO

Na Geografia, o conceito de lugar é composto por diversas definições que são diferenciadas conforme linhas de pensamento. Qualquer que seja a abordagem teórica, o que se percebe é que o conceito lugar possui relação intrínseca com as relações sociais que se produzem e se transformam no espaço geográfico. Partindo dessa premissa, o presente artigo tem como objetivo analisar a perspectiva do lugar sob o ponto de vista das pessoas em situação de rua, os “nômades urbanos” que, em regra, não possuem formalmente um lugar definido para chamar de seu. Para tanto, traremos contribuições da Geografia Humana, sobretudo de autores que enfatizam o lugar como um recorte espacial simbólico, marcado pelas relações interpessoais. Esse trabalho apoia-se na teoria de Yi-Fu Tuan sobre o elo construído entre o ser humano e o lugar, abrangendo-se o conhecimento da topofilia e dos processos cognitivos que cercam aqueles que estão inseridos nos múltiplos ambientes. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, a qual teve como método de coleta o uso de entrevistas semiestruturadas com pessoas em situação de rua da cidade de Maringá (PR), através de um roteiro elaborado de acordo com as orientações metodológicas de percepção espacial.

¹ Agradecimento ao **Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ)** e a **Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)** pela concessão da bolsa de doutorado e financiamento da pesquisa.

² Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia pela **Universidade Estadual de Maringá** – UEM. E-mail: pg55591@uem.br.

³ Doutor em Ciências Geodésicas pela **Universidade Federal do Paraná (UFP)**. Professor Adjunto da **Universidade Federal de Uberlândia**. E-mail: fernando.santil@ufu.br.

Além da pesquisa de campo, onde foi realizada a coleta de dados, o artigo apoiou-se na pesquisa bibliográfica referente a temática abordada. Os resultados revelaram que as pessoas em situação de rua não possuem relação afetiva com o lugar em que vivem, estando ausente o sentimento de relação interpessoal, embora alguns vivam em grupos. Para os entrevistados, não há local específico da cidade a que sejam pertencentes.

PALAVRAS-CHAVE: Geografia; Vulnerabilidade; Topofilia; Relação humana.

ABSTRACT

In Geography, the concept of place is composed of several definitions that are differentiated according to lines of thought. Whatever the theoretical approach, what can be perceived is that the concept of place has an intrinsic relationship with the social relations that are produced and transformed in geographical space. Based on this premise, this article aims to analyze the perspective of the place from the point of view of homeless people, the "urban nomads" who, as a rule, do not formally have a defined place to call their own. To this end, we will bring contributions from Human Geography, especially from authors who emphasize the place as a symbolic spatial cut, marked by interpersonal relationships. This work is based on Yi-Fu Tuan's theory about the link built between the human being and the place, encompassing the knowledge of topophilia and the cognitive processes that surround those who are inserted in multiple environments. This is a qualitative research, which had as a collection method the use of semi-structured interviews with homeless people in the city of Maringá (PR), through a script prepared according to the methodological guidelines of spatial perception. In addition to the field research, where data collection was carried out, the article was based on bibliographic research regarding the theme addressed. The results revealed that homeless people do not have an affective relationship with the place where they live, and the feeling of interpersonal relationship is absent, although some live in groups. For the interviewees, there is no specific place in the city to which they belong.

KEYWORDS: Geography; Vulnerability; Topophilia; Human relationship.

INTRODUÇÃO

A população em situação de rua se traduz em um grupo populacional heterogêneo formado por pessoas que possuem em comum a garantia da sobrevivência através de atividades produtivas desenvolvidas nas ruas, com vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a não referência de moradia regular (Brasil, 2004).

O Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que “institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências”, dispõe, no seu art. 1º, parágrafo único, sobre o que são as pessoas em situação de rua:

Para fins deste Decreto, considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.

Segundo relatório da Assembleia Geral da ONU (2015) a terminologia utilizada para denominar tal segmento populacional foi homelessness, que pode ser traduzido como sem-abrigo.

Nesta pesquisa será utilizado o termo “pessoas em situação de rua” ao invés de “morador de rua”. Entende-se que a expressão escolhida melhor se aplica ao fenômeno, pois a rua se manifesta mais como uma condição temporária do que um local permanente de moradia.

Sobre o tema, a pesquisadora, Giorgetti (2006) afirma que:

(...) pensando em ressaltar o caráter processual da vida nas ruas, criou a expressão pessoas em situação de rua, para delimitar as trajetórias (idas e vindas) e enfraquecer a ideia predominante (e pejorativa) de que se trata de pessoas de rua, que não têm outra característica senão o fato de pertencer às ruas da cidade. Entretanto, essa definição oferece outro problema, pois na verdade, nem em Paris, nem em São Paulo, estamos falando de situações concretamente reversíveis (GIORGETTI, 2006, p. 20).

Nesta tese, analisa-se aquele que vive nas ruas da cidade de Maringá (PR), independente do tempo ou de qual é a sua visão singular sobre a circunstância vivenciada. Busca-se, como será enfatizada adiante, qual a visão da pessoa em situação de rua acerca do lugar físico a que ocupam.

Embora sejam escassos os dados acerca do tema, através de pesquisa documental, constataram-se, em um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que o número estimado de pessoas em situação de rua no Brasil no ano de 2020 era de 221.869 pessoas, indicando um aumento de 140% no período anteriormente analisado, entre 2012 e 2020.

Em Maringá (PR), uma recente pesquisa feita pelo Observatório das Metrôpoles - Núcleo Universidade Estadual de Maringá (2023) apontou a presença de aproximadamente 650 pessoas em situação de rua na cidade no ano de 2023.

A indagação feita é qual o lugar esses indivíduos veem como sua casa, enquanto local de abrigo, segurança e vivência de forma geral. Inclusive, um dos questionamentos feitos no decorrer da pesquisa foi quanto à segurança (ou a falta dela) nas ruas das cidades.

Justifica-se o presente trabalho pelo número crescente de pessoas em situação de rua na cidade de Maringá (PR), fato já apontado pelo Observatório das Metrôpoles (2023).

O interesse em retratar a temática escolhida emergiu ao observar nos noticiários locais o aumento no número de pessoas em situação de rua, especificamente, na cidade de Maringá (PR), local escolhido para a presente pesquisa.

A hipótese da presente tese é que as pessoas em situação de rua se veem inseridas em um determinado local da cidade, sobretudo nas estruturas físicas, por vezes temporárias, que lhe oferecem abrigo.

O objetivo primário desta pesquisa foi analisar o perfil das pessoas em situação de rua na cidade de Maringá (PR) e buscar compreender em qual contexto espacial elas se veem inseridas.

Os objetivos secundários são compreender: a origem da população em situação de rua; o perfil das pessoas em situação de rua de Maringá (PR); as consequências da falta de moradia e as mazelas sociais.

Buscou-se contribuir com as políticas públicas locais, uma vez que o levantamento pode esclarecer quem são e em qual situação se encontram essas pessoas que vivem nos logradouros.

Para realização da pesquisa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com pessoas em situação de rua. Utilizou-se também material bibliográfico, como livros, artigos científicos e teses sobre o tema, conforme será abordado em capítulo próprio.

Os dados coletados foram obtidos através do IPEA, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Observatório das Metrôpoles - Núcleo Universidade Estadual de Maringá (UEM).

7

2 MATERIAL E MÉTODOS

Constitui-se a metodologia na sistematização das práticas que buscam resolver as questões da pesquisa (Mattos, 2006).

A presente tese possui abordagem quali-quantitativa, apresentando referenciais teóricos, dados quantitativos e entrevistas realizadas com pessoas em situação de rua.

A escolha do local de estudo – Maringá (PR), ocorreu pelo fato da comarca ser considerada “a melhor cidade para se viver”, ocultando-se, do famigerado slogan, as mazelas sociais que sempre estiveram presentes no local.

As entrevistas foram fundamentais considerando o objeto do estudo: o ser humano que vive nas ruas. Tornou-se possível descrever o mundo como os entrevistados o veem, ajudando-se a compreender - de forma rica e diferenciada - mais sobre os fenômenos sociais presentes na essência de histórias individuais.

Concorda-se com Argilaga (1995) no sentido o corpus da pesquisa se constrói à medida em que o pesquisador se aproxima do fenômeno estudado, no caso, a situação de rua.

As entrevistas foram realizadas de forma semiestruturada entre os dias 16 de fevereiro a 01 de março de 2024.

Os locais onde foram realizadas as entrevistas foram: Rua Ver. Primo Monteschio (Cemitério Municipal); Av. Pres. Juscelino Kubitschek De Oliveira; Praça Emiliano Perneta (Paróquia São José Operário); Praça Monsenhor Bernardo Cnudde; Praça Santo Antônio; Rua Estácio de Sá; Av. XV de Novembro; Avenida Herval, mais

precisamente nos arredores do Estádio Regional Willie Davids; Av. Carneiro Leão e Av. Fernão Dias.

Figura 01 - Rua Ver. Primo Monteschio

Fonte: Google Maps

Nas escadas do Cemitério Municipal de Maringá (PR) foi localizado um grupo de pessoas em situação de rua formado por cinco indivíduos. Três entrevistas foram colhidas no local.

Figura 02 - Praça Emiliano Perneta

Fonte: Google Maps

A presença de bancos, torneiras e até mesmo a religiosidade do local, atrai pessoas em situação de rua para as praças da cidade de Maringá (PR), como é o caso das Praças Emiliano Pernetta, Santo Antônio e Monsenhor Bernardo Cnudde, nas quais estão instaladas paróquias, e contam com a presença dos nômades urbanos.

Um dos entrevistados relatou se sentir em paz nos arredores da igreja: “Aqui na igreja, eu me sinto em paz (...) porque Jesus dá um conforto pra todo mundo”.

A presença de bancos, torneiras e até mesmo a religiosidade do local, atrai pessoas em situação de rua para as praças da cidade de Maringá (PR), como é o caso das Praças Emiliano Pernetta, Santo Antônio e Monsenhor Bernardo Cnudde, nas quais estão instaladas paróquias, e contam com a presença dos nômades urbanos.

Um dos entrevistados relatou se sentir em paz nos arredores da igreja: “*Aqui na igreja, eu me sinto em paz (...) porque Jesus dá um conforto pra todo mundo*”.

Figura 03- Estádio Regional Willie Davids

Fonte: Google Maps

No Estádio da cidade também foram localizadas várias pessoas em situação de rua, dada a grande estrutura física do local.

Figura 04- Av. Fernão Dias.**Fonte:** Google Maps

10

Na Avenida Fernão Dias, mais precisamente em frente ao Albergue Santa Luiza de Marillac, são encontradas dezenas de pessoas em situação de rua. Acredita-se que as pessoas façam o uso do albergue nas noites mais frias, sobretudo porque o albergue abriga os necessitados apenas de forma temporária.

Todas as entrevistas foram intermediadas pelo Projeto Sopão da cidade de Maringá (PR), no qual voluntários oferecem alimentos a pessoas em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade social.

Buscando atender a Resolução nº 466/2012, os entrevistados foram informados sobre a voluntariedade na cessão das entrevistas, bem como, a garantia de seu anonimato.

Em que pese a semelhança da condição dos entrevistados, percebe-se que cada qual traz consigo uma história singular.

Quanto à pesquisa documental, foram realizadas consultas a documentos oficiais do Brasil, do Estado do Paraná e de Maringá (PR), escolhidos de acordo com a temática “população em situação de rua”.

Em relação à pesquisa bibliográfica, buscou-se materiais em livros, artigos, teses e demais referenciais sobre o tema “lugar” e “pessoas em situação de rua”. Após o levantamento do material, buscou-se encontrar a solução dos problemas levantados através dos referenciais teóricos, analisando e discutindo as contribuições científicas arguidas.

Concorda-se com Fonseca (2002), no sentido de que a pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador conhecer aquilo que já foi estudado por outros, buscando, através de levantamentos realizados, a resposta ao que se procura.

Importante diferenciar a pesquisa bibliográfica da pesquisa documental, pois, naquela, contamos com a colaboração de variados autores sobre o tema pesquisado, já na pesquisa documental, os materiais não recebem um tratamento analítico ou que possam ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa (Prates, 2009).

A princípio houve a localização e a seleção de todo o material que correspondia ao tema: população em situação de rua e lugar, de forma geral. A pesquisa de campo e aprofundamento dos materiais encontrados possibilitou a verificação dos itens correspondentes à pesquisa. A fase final elencou o material que seria utilizado na presente tese, onde foram escolhidos e descartadas as informações e dados obtidos.

Utilizou-se à técnica de leitura, abrangendo o reconhecimento do material bibliográfico, a exploração, seleção, reflexão crítica e interpretativa (Lima; Miotto, 2007).

A pesquisa bibliográfica foi de suma importância, por ser capaz de fornecer dados atuais e relevantes sobre a temática escolhida.

3 EM QUAL LUGAR AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA SE VEEM INSERIDAS

Durante anos, o conceito de lugar foi objeto de reflexão na ciência geográfica. Desvendar lugares era uma preocupação e um desafio na geografia.

O lugar não é um ponto definido por coordenadas geográficas, um ponto no espaço, uma localização física ou uma representação cartográfica; ele é a articulação da espacialidade com as relações sociais estabelecidas entre seres humanos e os elementos que compõem esse espaço.

À medida que foi sendo estudado por geógrafos humanistas, o lugar foi ganhando novos atributos.

O lugar associa-se a identidade, Rose (1995) afirma que o significado do lugar pode ser parte central de uma identidade das pessoas que o experienciam. Nesse raciocínio, a definição de identidade está associada ao reconhecimento do lugar em que

se ocupa. O sentido de pertencimento, enraizamento e vinculação a um lugar específico pode ser um elemento próprio de “quem somos”. Assim o conceito de identidade está relacionado ao conceito espacial e social.

O lugar é estabelecido onde ocorreram as nossas bases da experiência mundana, onde a condição humana se estabeleceu. Embora se possa trocar de lugares, é necessário que haja uma base para que seja estabelecida a existência humana (Nogueira, 2011)

Smith (1988) considera, em linhas gerais, o espaço geográfico como o espaço da atividade humana, de uma escala local à planetária. É um espaço organizado, no qual os diferentes elementos estão arranjados ou distribuídos segundo certa lógica, de acordo com os interesses e necessidades de grupos sociais (Kozel; Filizola, 1996).

Para Fonseca (2001) a Geografia Humanista tende a enfatizar o aspecto local e, marco, onde se estabelecem as relações sociais.

Nesse sentido, Silva (1988) entende que o espaço geográfico como lugar não pode ser considerado sem o homem, habitante ou produtor, pois tal população percebe e toma consciência do espaço em que vive. Desta forma, o conceito de lugar está atrelado às referências pessoais, aos valores, à subjetividade de cada indivíduo.

Para Tuan (1983), o espaço e o lugar se relacionam, sendo que o espaço se torna lugar à medida que é valorizado, ganhando significação para aquela pessoa. O lugar é, então, mais concreto que o espaço.

Para Santos (2009), os lugares são mais do que meras localizações escalares, mas reflexos das complexidades sociais presentes no contexto histórico. Para o autor, cada lugar geográfico corresponde, em determinado momento, a uma combinação historicamente determinada. Nesse sentido, Dardel (2011) concorda que o lugar significa muito mais que uma localização, mas uma espécie de experiência e envolvimento com o mundo, atrelado a necessidade de raízes e segurança, carregado de simbolismo e pertencimento (Mello, 1990).

A visão marxista entende que o lugar é considerado a partir de uma dinâmica, resultado de características históricas e culturais (Leite, 1998).

Para as pessoas em situação de rua, o lugar é marcado pela ausência de raízes, mas como um local de sobrevivência e necessidade.

Seria então a rua um lugar?

Segundo Da Matta (1985), a visão de lugar encontra-se associada ao conceito casa, símbolo de proteção e privacidade, nesse sentido, a casa seria um espaço de calma, hospitalidade, o que remete a ideia de calor humano.

Nas entrevistas realizadas, a rua não demonstra qualquer relação com os aspectos citados, não podendo ser visto como um “lar” para as pessoas que se encontram em situação de rua.

Se a casa reflete a segurança, a rua não atende a esse requisito. Dos 11 entrevistados, 09 pessoas acham que a rua não é um lugar seguro para se viver. Menos 05 pessoas afirmaram sentirem-se seguras na rua da cidade.

Outro aspecto que diferencia a rua do lar é a fluidez. Em uma experiência fenomenológica, a rua revela-se como um lugar de movimento, contando com passageiros. Assim, aquele que tem a rua como local de vivência enfrenta obstáculos, tendo que se adaptar as condições oferecidas pelo espaço público.

Não há, também, qualquer conforto para os que precisam fazer da rua um local de moradia. O banho é improvisado em rios ou torneiras de praças, a alimentação vem da doação de instituições ou estabelecimentos, como foi visto durante as entrevistas. Assim, o ser humano se adapta com o ambiente que lhe é oferecido.

Diferente da casa, a rua não pertence aos seus moradores. Primeiro, porque os que fazem da rua um lugar de moradia é infinitamente menor comparado às pessoas que fazem da rua um local de passagem; segundo, porque a rua sempre será um local público, não podendo ser possuidor aquele que nela se instala.

O questionamento torna-se então mais preciso: qual o lugar daqueles que ocupam as ruas?

O que se percebe, a princípio, é que as pessoas em situação de rua se veem inseridas em locais temporários da cidade, sem firmarem raízes com um ponto específico. Alguns, entretanto, não se veem inseridos em nenhum lugar da cidade, nem mesmo aqueles que servem de abrigo temporário.

Nesse sentido, pode-se constatar que a ausência de um lugar para as pessoas em situação de rua implica na falta de noção do indivíduo acerca da sua base existencial.

Em entrevista realizada, perguntaram-se aos quatorze entrevistados, em quais lugares eles se viam inseridos, qual lugar da cidade poderia ser considerado como moradia, como sua casa.

Dos quatorze entrevistados, cinco não consideram nenhum lugar como sua casa; dois consideraram a sua cidade de origem; três consideraram a rua/calçada, sem especificar um lugar concreto; quatro consideraram como sua casa o local onde foram entrevistados e encontravam-se, de certa forma, acolhidos momentaneamente.

Quando questionados onde moravam, parte dos entrevistados respondiam que moravam em sua cidade natal, ou na cidade onde passaram parte de suas vidas. O mesmo ocorreu quando questionadas se trabalhavam. Os entrevistados respondiam que trabalhavam antes de estarem nas ruas.

Tal fenômeno é explicado por Tuan (1980) que faz reflexão referente ao migrante, que por muito tempo viveu em um lugar estranho ao seu, que, mesmo adaptado àquela cidade ou país, sempre se direciona ao seu lugar de origem como verdadeiro lar.

Assim, as pessoas constroem seus referenciais de lugar ao longo da vida, com base nos espaços de convivência, onde foram criadas raízes.

Tuan (1980) explica, através da topofilia, que o lugar se associa com o elo afetivo da pessoa com o ambiente físico.

Ortega Villa et al. (2013) afirmam que a preferência ou identificação por um determinado lugar não são os mais relevantes, sendo que um lugar é favorito por um indivíduo é 'seu' lugar porque ali ocorreram experiências, interações etc.

No quadro abaixo, verificam-se as respostas dadas pelos entrevistados quando perguntados sobre qual lugar consideram sua casa.

Tabela 02 – Entrevistas realizadas

Pergunta ao entrevistado: “Nos lugares onde esteve, qual considera a sua casa, o seu lugar?”	
Entrevistada N. A. P	[Entrevistada] - Curitiba [Entrevistadora] - Curitiba? [Entrevistada] - É [Entrevistadora] - Mas o lugar é o que, uma casa em Curitiba? [Entrevistada] - É minha casa. Eu amo Curitiba
Entrevistado W.P. dos S.	[Entrevistadora] - Onde que o senhor considera ser sua casa? [Entrevistado] - Aqui. Aqui é minha casa e minha vida.
Entrevistado F. P. de A.	[Entrevistadora] - Tá. Onde o senhor considera ser a sua casa hoje? [Entrevistado] - Agora no momento, aqui [Entrevistadora] - Aqui né, na rua? [Entrevistado] - Isso
Entrevistado J. P. S.	[Entrevistadora] - Dos lugares onde o senhor esteve, onde o senhor anda, qual que é o lugar que o senhor considera a sua casa? [Entrevistado] - A desse jeito aqui, passar a noite do jeito que puder passar, perto de alguma coisa [Entrevistadora] - Não tem nenhum que o senhor considera o seu lugar? [Entrevistado] - Não tem [Entrevistadora] - Não tem, né? [Entrevistado] - Não tem
Entrevistado N.	[Entrevistadora] - Tá. Dos lugares onde o senhor esteve, qual deles o senhor considera a sua casa hoje aqui em Maringá? [Entrevistado] - Aqui em Maringá? [Entrevistadora] - É [Entrevistado] - Ah pra falar a verdade nenhuma
Entrevistado A. C.	[Entrevistadora] - Tá. Dos lugares aqui que o senhor esteve em Maringá nas ruas, qual deles ou algum deles o senhor considera a sua casa? [Entrevistado] - A rua? [Entrevistadora] - Nenhum lugar específico? [Entrevistado] - [Fez que não com a cabeça]
Entrevistado R.	[Entrevistadora] - Tá. É, dos lugares que o senhor esteve aqui em Maringá na rua, o senhor considera algum deles a sua casa? [Entrevistado] - Silêncio [Entrevistadora] - Um lugar onde possa encontrar o senhor, que o senhor se sinta em casa? [Entrevistado] - Lugar nenhum
Entrevistado M. de M.	[Entrevistadora] - Tá. Dos lugares que o senhor esteve aqui em Maringá, algum deles o senhor considera a sua casa aqui na rua? [Entrevistado] - Aqui, onde eu to agora [Entrevistadora] - Aqui na Herval? [Entrevistado] - É

Entrevistado J.	<p>[Entrevistadora] - Na UEM? Tá. O senhor... dos lugares onde o senhor esteve aqui em Maringá, algum deles o senhor considera a sua casa?</p> <p>[Entrevistado] - Eu [risos] aqui</p> <p>[Entrevistadora] - Aqui no estádio?</p> <p>[Entrevistado] - Aqui no estádio. Não, eu frequento muito estádio porque eu ando de skate, aí no momento eu não tô andando, mas é o caminho que eu passo de manhã, eu dou um refletida, eu vou pro trabalho. Até esses dias eu tô aqui literalmente com uma semana que eu tô aqui</p>
Entrevistado V. D.	<p>[Entrevistadora] - Dos lugares onde você esteve aqui em Maringá nas ruas, qual lugar ou algum lugar você considera a sua casa?</p> <p>[Entrevistado] - Aqui na Vila Olímpica</p>
Entrevistado C. A.	<p>[Entrevistadora] - Uhum. Nos lugares que o senhor esteve aqui em Maringá nas ruas, qual ou algum deles o senhor considera a sua casa?</p> <p>[Entrevistado] - Moça, vou ser bem sincero, vinte ano de casado, nenhuma probabilidade de um lugar ser</p> <p>[Entrevistadora] - A sua casa?</p> <p>[Entrevistado] - Um lugar propício</p>
Entrevistado C. A. C	<p>[Entrevistadora] - Dos lugares onde você esteve, algum você considera sua casa?</p> <p>[Entrevistado] - A única casa que eu tenho é essa aqui</p> <p>[Entrevistadora] - Aqui nesse lugar?</p> <p>[Entrevistado] - Sim</p>
Entrevistada C. V. dos S.	<p>[Entrevistadora] - Dos lugares onde você esteve, algum você considera a sua casa?</p> <p>[Entrevistada] - Só em Nova Andradina, aqui eu to em situação de rua</p> <p>[Entrevistadora] - Entendi. Na rua aqui, em nenhum lugar você considera a sua casa?</p> <p>[Entrevistada] - Aqui na igreja, eu me sinto em paz</p>
Entrevistado J. de O. B	<p>[Entrevistadora] - Dos lugares que o senhor esteve aqui na rua, algum deles o senhor considera a sua casa ou...</p> <p>[Entrevistado] - Não, Graças a Deus inté hoje eu, na igreja que é abençoada por Deus, dormindo ali, livrando duns sol, duma chuva ali, mai minha casa porque Jesus dá um conforto pra todo mundo, quem tem tem, quem não tem, tem que ser por ele, porque nois por ele e todos por nois</p>

Fonte: pesquisa feita pela autora

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada revelou que para as pessoas em situação de rua da cidade de Maringá (PR) não há um lugar que seja definido como “seu”, ou como casa.

Em que pese alguns dos entrevistados tenham se considerados inseridos em determinados lugares, para outros, é como se não existissem em nenhum lugar da cidade.

Parte dos entrevistados considerou a sua cidade natal como seu lugar, o que corrobora com a Geografia Humanista no sentido de que o lugar está associado ao conceito de identidade, vivência, raízes e sentimentos.

Na rua não existe, para a população mais vulnerável, algo que evoque os enredos construídos no lugar e a partir deles o lugar como trama de enredos.

Tal realidade pode ser determinante na dificuldade dessas pessoas em conseguirem sair das ruas. Pertencentes a uma sociedade que os exclui, as pessoas em situação de rua não se veem pertencentes a nenhum local próprio da cidade.

Em que pese tenha se constatado a esperança dos entrevistados em sair das ruas, nota-se a dificuldade deles em sair da situação em que se encontram, haja vista que a maioria dos entrevistados não possui emprego e faz uso de entorpecentes ou de álcool.

Acredita-se que o fato das pessoas em situação de rua não se verem inseridas em algum lugar, provavelmente os limites de se verem como cidadãos, incluídos na sociedade, o que minimiza a busca por uma realidade melhor.

REFERÊNCIAS

ARGILAGA, M. T. A. **La observación participante**. In A. G. Báztan (Ed.), *Etnografía: metodología cualitativa e investigación sociocultural* (pp. 54-69). Barcelona: Boixareu Universitaria, 1995.

BRASIL. Portaria no 2.197, de 14 de outubro de 2004: **Redefine e amplia a atenção integral para usuários de álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, e dá outras providências**. Brasília, DF, 2004.

DECRETO Nº 7.053. **Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersectorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências**. Brasília, DF: Presidência da República, 2009.

GIORGETTI, C. **Moradores de rua: uma questão social?** São Paulo: Fapesp, Educ, 2006.

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. **Atlas de vulnerabilidade social dos municípios brasileiros**. Brasília: IPEA, 2015.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

FONSECA, Antonio Ângelo Martins da. **A emergência do lugar no contexto da globalização**. *Revista Desenvolvimento Econômico*, Salvador, Ano III, nº 5, dezembro 2001.

KOZEL, S.; FILIZOLA, R. **Didática de Geografia: memórias da terra: o espaço vivido**. São Paulo: FTD, 1996.

LEITE, A. F. O Lugar: **Duas Acepções Geográficas**. *Anuário do Instituto de Geociências – UFRJ*, 21, 1998.

LIMA, T.; MIOTO, R. C. **Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica**. *Revista Katálysis*, Florianópolis, v. 10, n. esp., 2007.

MAGNI, C. T. **Nomadismo Urbano: uma etnografia sobre moradores de rua em Porto Alegre**. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994.

MAGNI, Claudia Turra. **Nomadismo urbanos: uma etnografia sobre moradores de rua em Porto Alegre**. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2006.

MATTOS, P. L. C. L. **Análise de entrevistas não estruturadas: da formalização à pragmática da linguagem.** In A. Silva, C. Godoi, & R. Bandeirade-Mello (Orgs.), Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos. São Paulo, SP: Saraiva, 2006.

MELLO, J. B. F. **Geografia humanística:** a perspectiva de experiência vivida e uma crítica radical ao positivismo. Revista Brasileira de Geografia, v. 52, n. 4, 1990.

NOGUEIRA, A. R. B. **Percepção e Representação Gráfica:** a “geograficidade” nos mapas mentais dos comandantes de embarcações no Amazonas. Tese de doutorado. Departamento de Geografia da Universidade Estadual de São Paulo. FFLCH. São Paulo, 2001.

OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES. **Pessoas em Situação de Rua em Maringá – PR:** Desconstruindo a Invisibilidade. Maringá – PR, 2019.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos,** 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org> Acesso em: 08 de dez 2024.

ORTEGA VILLA, L. M. O. et al. **Caracterización del paisaje del Valle de Mexicali según sus habitantes:** aproximaciones textuales a la topofilia. Culturales, v. 1, n. 2, p. 55-90, 2013

PRATES, Jane; PRATES, Flávio Cruz. **Problematizando o uso da técnica de Análise documental no Serviço Social e no Direito.** Revista Sociedade em Debate, jul./dez. 2009.

ROSE, G. **Place and Identity: a sense of place.** In: MASSEY, D.; JESS, P. (Eds.) A Place in The World?Oxford: The Open University Press, 1995.

SANTOS, M. C. L. **Notas sobre a dinâmica socioespacial da população em situação de rua: estratégias de adaptação, sobrevivência e o manejo de recursos disponíveis.** In Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Rua aprendendo a contar: pesquisa nacional sobre a população em situação de rua. Brasília: MDS, 2009.

SILVA, J. A. da. **A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia.** Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 212, 1998.

SMITH, N. **Desenvolvimento desigual:** natureza, capital e a produção de espaço. Tradução: Eduardo de Almeida Navarro. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988.

TUAN, Y. F. **Espaço e Lugar:** a perspectiva da experiência. São Paulo: DIFEL, 1983.

TUAN, Y. F. **Topofilia:** Um estudo da percepção, atitudes e valores do Meio Ambiente, São Paulo, DIFEL, 1980.